

WITTGENSTEIN NA ÓTICA DE HABERMAS E GIANNOTTI

*Inês Lacerda Araújo**

RESUMO

Defendemos Wittgenstein, da acusação que lhe faz Habermas de que os jogos de linguagem são meramente locais. Consideramos que a multiplicidade dos jogos é produtiva e não empecilho à comunicação. Neste sentido Wittgenstein é um representante legítimo da virada pragmática. Mostraremos que a leitura de Giannotti que sugere um Wittgenstein solucionando problemas, que ele não pode de forma alguma ser considerado relativista, peca por excesso. Giannotti afirma que, para evitar o relativismo, deve-se procurar o transcendental por detrás da diversidade lingüística como fator para a comunicação. Consideramos que Wittgenstein *não* visa um amálgama, de estilo transcendental. Isso porque a incomensurabilidade dos jogos de linguagem e as suas lógicas diversas, dispensam a busca pelo transcendental e, além disso, em nossas formas de vida, não há nada comum a todas elas. A condição para haver entendimento não é um “juízo de tipo reflexionante”, como quer Giannotti.

Palavras-chave: apresentação/representação (*Darstellung/Vorstellung*); jogos de linguagem; relativismo; pragmatismo; formas de vida.

WITTGENSTEIN FROM HABERMA'S AND GIANOTTI'S INTERPRETATION

We defend Wittgenstein from Habermas' accusation that language games are strictly local, and from Giannotti's attempts to demonstrate that Wittgenstein is not a relativist philosopher. We think that the multiplicity of language games is a benefit and not an obstacle for communication. In this way, Wittgenstein is a legitimate representative of the pragmatist turn. As for Giannotti's interpretation, that, in order to avoid relativism we must look for a transcendental form behind the diversity of language games, so that communication is possible, we think that Wittgenstein do not aim for any form of transcendentalism. The reason is that the incommensurability of the language games and its various logics, do not require a quest for

* Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Centro de Teologia e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia. *E-mail:* ineslara@matrix.com.br

transcendental forms; besides, in our life forms, there is nothing that should be common to them all. The condition for understanding is not a “reflexive kind of proposition” as Giannotti requires.

Key words: to show/to represent; language games; relativism; pragmatism; forms of life.

PROPÓSITOS E POSICIONAMENTOS INICIAIS

Este trabalho nasceu da necessidade de apontar certos equívocos na leitura que Habermas e Giannotti fizeram de Wittgenstein, a fim de mostrar que a virada pragmática é completada com muito mais sucesso pelos caminhos e opções teóricas apontados por Wittgenstein em *Investigações Filosóficas e Da Certeza* que pelas exigências que Habermas faz para o sucesso da virada pragmática. Quanto às interpretações de Giannotti, creio que vão em direção contrária a certos propósitos de Wittgenstein, que, por situar-se como representante típico do pensamento pós-metafísico, dispensa o apelo ao transcendental e não teme a relatividade dos jogos lingüísticos.

Habermas acredita que Wittgenstein não completou a virada pragmática, pois a pragmática wittgensteiniana, como ele observa em *Pensamento pós-metafísico*, restringe-se à “provincialidade dos jogos particulares de linguagem, que em princípio têm os mesmos direitos” (1990, p. 79). Por isso mesmo, ainda segundo Habermas, a concepção de significado de Wittgenstein como uso, também é insuficiente para dar conta da linguagem como ação comunicativa, da racionalidade comunicativa, uma vez que se restringe “aos contextos de interação praticados, nos quais as expressões lingüísticas preenchem funções práticas” (1990, p. 78), limitando-se à compreensão solitária de orações, restritas ao âmbito semântico (cf. 1987, p. 380). Além do aspecto do uso, o significado para Habermas deve preencher em cada ato de fala outras duas funções, aquela que dá validade de verdade à proposição (“perspectiva do que é pensado”) e aquela que confere ao ato de fala comunicativo a força da intenção pessoal sincera de comunicar, de entender-se com o outro (“perspectiva do que é dito”).

Pretendo neste trabalho mostrar que Wittgenstein, ao contrário da crítica de Habermas, é o representante legítimo da virada pragmática, que a “provincialidade” dos jogos de linguagem não é um defeito, mas uma virtude, pois que ela é autenticamente antifundacionalista. Acredito que a virada pragmática deve, sim, ocorrer como caminho obrigatório após a virada lingüística, no que Habermas tem razão, como veremos em seguida, mas que

essa virada pragmática só se efetiva se abandonarmos de vez qualquer pretensão que restrinja e/ou condicione a linguagem à formalização. A proposta de Habermas de uma teoria da ação comunicativa calcada em pressupostos de validade (*Geltung*) criticáveis teria essa meta embutida no próprio modo de funcionamento da comunicação, entre atores e não entre proposição e mundo por ela referido. Em que pese a condição de suscetíveis à crítica e à revisão, os atos de fala comunicativos para Habermas dependem, entretanto, de pressupostos que estão acima do contexto prático ordinário, sendo, portanto, *transcendentais* devido a seu caráter formal, cogente, universal.

Enquanto Habermas considera que os jogos linguagem de Wittgenstein são *insuficientes* para dar conta da comunicação que visa entendimento por faltar-lhes a dimensão da *verdade* e a dimensão do empenho pessoal visando consenso, o assim chamado “pressuposto de validade da *veracidade*” –, há quem julgue que Wittgenstein com suas noções antifundacionalistas basta, porém deve-se ainda cobrar de Wittgenstein algo que transcenda o meramente contextual, para evitar “cair no relativismo”. É o caso de Giannotti em sua obra *Apresentação do mundo*.

Considero que tanto a exigência de pressupostos de validade universais, formais, quanto pedir para Wittgenstein algo como um “transcendental”, são descabidas. Os jogos de linguagem não requerem uma rede comum ou uma teia amarrando-os todos para atender aos propósitos de fundamento, de base, pressupostos transcendentais, kantianos. Tanto Habermas como Giannotti consideram o relativismo indesejável. Para Habermas, Wittgenstein praticou algo chamado “provincialidade”, emasculando a força ilocucionária; para Giannotti, Wittgenstein não deve ser lido como preconizando a incomensurabilidade. Contra Habermas, mostraremos que ocupar-se com pressupostos de validade é obstáculo para a virada pragmática. Contra Giannotti, mostraremos que de um filósofo de linha pragmatista não faz sentido exigir pressupostos transcendentais.

Como não poderia deixar de ser, nos apoiamos em noções básicas para Wittgenstein: seguir uma regra, comportamento aprendido, jogos de linguagem, formas de vida, história natural dos homens, contexto, sistema, querer dizer, conceitos psicológicos (tais como os de ver, de ver como, intenção, saber usar, entre outros múltiplos conceitos). Consideramos crucial para Wittgenstein o mostrar, o descrever, o analisar as diversas lógicas que os vários jogos de linguagem constróem e supõem, as “matizes sutis de comportamento” que neles vêm supostas, e, finalmente, a importante noção de filosofia como terapia.

A perspectiva antifundacionalista e pós-metafísica da incomensurabilidade, bom como o contextualismo, estão mais próximos da intenção teórica de Wittgenstein do que a busca, seja pelos pressupostos habermasianos de

intersubjetividade, entendimento e consenso como necessários para a virada pragmática, seja pela busca do juízo, da linguagem com suas proposições bipolares que forneceriam a base para a comunicação entre todos os homens, como quer Giannotti.

Para uma bem-sucedida virada pragmática, os aspectos lógico-semânticos não estão num nível distinto, separado e de certa forma superior, com relação aos aspectos discursivo-pragmáticos.

OS PRESSUPOSTOS DO PRAGMATISMO FORMAL DE HABERMAS

Não há em Wittgenstein a preocupação em resguardar uma intersubjetividade ileisa, através de pressupostos formais de validade criticável como condição obrigatória para todos os jogos de linguagem que visam entendimento, que são: a) a verdade proposicional (ligada ao mundo objetivo em que as culturas se instalam); b) a normatividade implicada num ato de fala que requer seguir normas básicas de convivência social necessárias para um ato de fala valer, tomar efeito ao ser dito por alguém, para alguém (ligado ao mundo social onde comportamentos seguem determinadas regras de conduta aceitáveis); c) a veracidade pessoal (ligada à personalidade educada, que habilita interlocutores a atingir entendimento recíproco, sempre que estiverem empenhados sinceramente). O sucesso de uma ação comunicativa depende de um auditório preparado (educação e democracia são fatores indispensáveis), em que todos devem ter acesso ao diálogo racionalmente motivado e disposto à argumentação em que vence o melhor argumento e não apenas o sucesso retórico do convencimento, da persuasão, da coação. Isto porque os termos da troca são atos ilocucionários e não atos perlocucionários. O valor dos primeiros vem assentado nas condições de a proposição poder ser confirmada e eventualmente criticada. Para tal, todos os participantes devem estar aptos em termos de conhecimento da situação, podendo dar conta das razões nas quais baseiam sua proposição. Além disso, devem estar integrados por uma base social, normativa, que respalda o consenso, o acordo motivado, quer dizer, a fala é fator de validade social, podendo ser fulcro de sociabilidade. Finalmente, é preciso que a pessoa envolvida, em termos de sua personalidade, saiba de que se trata, possa expor suas razões sem estar perturbada por lapsos, erros de linguagem, patologias.

Evidentemente trata-se de condições ideais, difíceis, porém factíveis segundo Habermas, pois que a modernidade fornece meios éticos, políticos, sociais, culturais, para a ação comunicativa e mais, dá a ela um papel extremamente importante, podendo servir de anteparo contra o que Habermas

chamou de colonização do mundo da vida. O que se dá através do direito, da ética e da ciência (saber proposicional). Em *Direito e democracia, entre facticidade e validade*, considera que o discurso deve intervir nos meios poder (Estado) e dinheiro (fatores econômicos) como se fosse levado a eles por eclusas, de modo que o entendimento seria alçado a um papel interventor naqueles subsistemas, limitando a ação estratégica, aquela que visa ao sucesso.

Consideramos que esse *pragmatismo formal* de Habermas está em *desvantagem* com relação às propostas de Wittgenstein no sentido de proporcionar uma melhor compreensão e um aproveitamento da virada pragmática. A incomensurabilidade dos discursos, ao invés de ser empecilho em nossas formas de vida, é condição para a realização da discursividade, ou seja, da compreensão lingüística. E isto sem temer a acusação de “provincialidade” dos atos de fala. A exigência de pressupostos de validade criticáveis, imprescindíveis para uma comunicação que visa entendimento, não faria sentido, de qualquer forma, na concepção wittgensteiniana de filosofia como terapia e de linguagem como comportamento, como forma de vida. Aliás, essa questão não pode e nem deve ser posta. Pretender que haja validade para além de contextos como condição imprescindível para a comunicação bem-sucedida, é um condicionante que pode provocar um retorno ao modelo lógico-lingüístico, especialmente à semântica veritativa. Aliás, foi esse rumo que Habermas acabou tomando em sua mais recente obra, *Verdade e Justificação*. O pressuposto de validade de verdade proposicional, dizer o que é o caso, e entender-se com base no que é o caso, isto é, na objetividade da situação a que o ato de fala se refere, descreve ou nomeia, e que deve levar os interlocutores a se posicionarem com um sim ou um não, é um recurso transcendental, procedimento cabível no paradigma semântico-veritativo e não no contextualismo do paradigma pragmático. Ora, o próprio Habermas considera insuficiente o paradigma lingüístico calcado na proposição com sentido e referência, para dar conta do entendimento: não haver coação, ser ato situado, baseado em razões. No entanto, justamente o que ele fez foi uma operação simples, a lógica formal foi substituída pela lógica argumentativa. As exigências formais nela permanecem, e são bem pesadas: auditório universal, consenso, acordo intersubjetivo, não coação, “limpeza” quanto a patologias, discurso livre das idiossincrasias, imune à diversidade e subjetividade dos juízos de valor, apoio na realidade objetiva traduzida pela proposição veritativa.

Em que pese Habermas afirmar que essas são condições difíceis, que a ação estratégica tende a predominar, nada disso, segundo ele, implica em abandono céptico das condições que permitem o diálogo, a comunicação, a intersubjetividade. O ideal de uma comunicação sem entraves e sem limite, que caracteriza a utopia da modernidade, está sujeito ao malogro, mas não será

apagado da cabeça dos homens, diz Habermas. O problema, e isto Habermas não considera, é que os efeitos das ações comunicativas podem se tornar estratégicos, e ações estratégicas podem ter conseqüências salutares, provocar entendimento.

A distinção habermasiana entre dois tipos absolutamente distintos de ação lingüística, ou se tem entendimento ou se tem sucesso, vem ligada ao seu projeto para a modernidade, de que ela pode e deve criticar as condições históricas que a fizeram surgir, e de que ela deve e pode propor uma política de estilo rousseauísta, que implica em uma racionalidade plena, livre, auto-afirmadora e autofundante, cujos pressupostos de verdade, normatividade e veracidade, funcionam como se fossem *a priori* kantianos. Ora, estas são exigências incompatíveis com o paradigma pós-metafísico, antifundacionalista. Ameaças, ordens, coações podem vir estrategicamente embutidas em atos de fala, que, à primeira vista, nada têm de estratégicos. Por sua vez, comandos podem evitar, em circunstâncias apropriadas, tragédias, portanto, seu efeito perlocucionário foi positivo. A diferença radical entre a eficácia comunicativa e o sucesso perlocucionário em termos de razões resgatáveis, também não se sustenta, pois é possível, por exemplo, justificar, dar razões aceitáveis para uma mentira.

O SENTIDO “FAZ SENTIDO” EM NOSSAS FORMAS DE VIDA

Já para Wittgenstein, correto ou incorreto não depende de acordo, correto é o que os homens *dizem*. Idem o incorreto. E o que dizem não leva a acordo pelo que é ajuizável em proposições, mas sim acordo sobre o modo de vida (cf. *PI* § 241). Nosso modo de vida requer, se e quando as circunstâncias o exigirem, acordo, compreensão. Eles não decorrem de pressupostos de validade formais, supracontextuais. Para Wittgenstein, a veracidade não é um pressuposto para *todos* os atos jogos de linguagem, nem mesmo para os jogos do saber acerca de algo, do pressupor, do entender-se. Eles formam uma rede, há semelhanças de família, o que dispensa condições formais percorrendo todos os jogos e mais, sendo responsáveis por sua validade. De modo que a “provincialidade” é produtiva, cada jogo de linguagem funciona em meio aos jogos vizinhos, que pertencem como que a uma família, e isto sempre numa dada situação. Por exemplo, quando se acredita numa declaração de alguém fidedigno, algo ocorre, alguém que diz que sabe, há razões específicas para aceitar seu proferimento ou contestá-lo. E a pessoa diz que sabe por que provavelmente andou verificando, teve condições de se certificar acerca de algo, e não porque há a proposição fundada em verdade objetiva. Afirmar

funciona de modo semelhante a outros atos de discurso, como descrever, narrar, estabelecer como fato que... etc. E ainda, ter certeza, dar razões, mostrar-se digno de confiança, estar apto para declarar, realmente significar algo, são todos jogos diversos. Nenhum deles é privilegiado, a *não ser quando é requerido pela situação*. E o *uso* mostrará se foram ou não bem-sucedidos. Esse sucesso em entender-se não está relacionado a uma *racionalidade* argumentativa, mas às diversas necessidades humanas.

Pelo que vimos até aqui, talvez a concepção de atos de fala de Austin que inspirou Habermas, seja mais adequada que a dele mesmo para entendermos o papel da linguagem na virada pragmática. Não é a toa que Habermas considera que para Austin o fator ilocucionário é algo “irracional” e o reinterpreta como fator racional, de uma racionalidade comunicativa, deixando o aspecto de “influenciação”, estratégico, provocador –, para o ato perlocucionário. Ora, nunca passou pela cabeça de Austin separar os atos de fala em dois universos, um da comunicação que visa ao entendimento e outro da comunicação que visa ao sucesso e que leva a uma intervenção no mundo. Para Austin, cada ato de fala se estrutura simultaneamente por seu aspecto locucionário (construções gramaticais mais proposições que dizem o que é o caso, com capacidade referencial, portanto), aspecto ilocucionário que é o valerem em dada situação e contexto de fala como certo ato de discurso (os requisitos são a intenção sincera e seguir as instituições, as convenções sociais), e aspecto perlocucionário, que é o efeito provocado no auditório. Sem jamais esquecer as circunstâncias de uso. Não há um tipo de frase (a proposição) destinado a juízos de verdade, mas pessoas agindo pela fala, num contexto. O foco na afirmação como modelo para a linguagem decorre do privilégio concedido pela tradição filosófica aos enunciados incorrigíveis, aqueles que estabelecem a ponte entre linguagem e realidade. Austin questiona esse modelo representacionista, mostrando que a linguagem ordinária não cabe na estreiteza do juízo veritativo. Assim, Austin está mais ligado à tradição de Wittgenstein, quer dizer, basta um ato de discurso ser dito por alguém em circunstâncias apropriadas para valer como afirmação, ordem, promessa etc.

Mas, ainda assim, também com relação a Austin, Wittgenstein está, a nosso ver, em vantagem para a virada pragmática: não faz sentido propor para *todos os atos de fala aquela estrutura tripartida*. Evidentemente não pode faltar uma estrutura sintático-semântica, mas localizá-las num fator distinto do contexto e de falantes em situação normal, cotidiana de diálogo, só faz ressaltar a tendência à separação entre referir/nomear (ato rético) e o contexto da fala, ou seja, entre língua e fala, entre sistema e uso individual, tal como já fizera Saussure. O ato rético para Austin comporta o significado e a referência, portanto, não envolve quem diz o que, a quem e em que situação, fatores que

Austin afirma pertencerem ao nível ilocucionário. Para Wittgenstein não há tais níveis, significado vem do uso, e referir ou nomear é um tipo de linguagem, um jogo primitivo.

Talvez por isso mesmo, a atribuição de força ilocucionária como fator fundamental da ação comunicativa para Habermas padeça da mesma dificuldade, isto é, na ação comunicativa vale o dizer situado e a ação estratégica resulta em atos de fala que não visam entendimento, que produzem coação, que visam sucesso. Mas, qual seja o estatuto da proposição objetivadora, permanece ambíguo: visa ao êxito através de intervenções bem-sucedidas no mundo, e, ao mesmo tempo, sustenta o pressuposto de validade da verdade, condição para o entendimento. Por isso Habermas acaba se socorrendo do sentido literal, das condições semânticas ideais, em casos standardizados.

Para Wittgenstein, em contrapartida, uma proposição objetivadora, tal como um juízo, não implica necessariamente em visar a um fim, mas em saber usá-la, em circunstâncias apropriadas. Afirmar um estado de coisa depende de um entorno, porque a regra que faz valer uma expressão como afirmação de que algo é assim, de que este é o caso, aplica-se a situações específicas, a verdade objetiva não é, para Wittgenstein, uma condição, um *pressuposto* para todos os atos de fala que visam ao entendimento, que comunicam algo a alguém.

Habermas deposita na linguagem obrigações demasiado pesadas, que visam proporcionar elementos para uma ética do discurso. Mas, muito provavelmente, a linguagem não é capaz de fornecer condições legitimadoras para o diálogo, e nem manter diferenciados mundo da vida e sistema, portanto, servir como uma barreira à colonização do mundo da vida pelas forças do poder e do sistema econômico. Para Habermas na linguagem se “resolve” a questão da universalidade, em uma direção prenhe de formalismo kantiano, através dos pressupostos de validade criticáveis cujo papel é barrar o relativismo, o ceticismo e o culturalismo. Ao mesmo tempo, evita o puro transcendentalismo ao mostrar que a força ilocucionária é a de cada ato de fala situado. Claro está que o paradigma pós-metafísico e a virada pragmática preconizados por Habermas, a unidade da razão na multiplicidade de suas vozes, não abre mão justamente de uma racionalidade.

Assim é que Wittgenstein nos coloca no paradigma pós-metafísico, livre de qualquer tipo de dualismo (empírico/transcendental, universal/particular), com a linguagem aliviada de carga ético/política, responsável pela legitimidade do discurso. Prescinde do requisito de formas de validade que transcendem o meramente local, dispensa exigências de validade supracontextuais, e restringe o significado ao uso em situação. Enfim, ao praticar o que Habermas chama acusatoriamente de “provincialidade” –, Wittgenstein arma nosso pensamento para que evitemos os problemas que apontamos em Habermas. Wittgenstein

mostra que há usos de diversos conceitos em lógicas enraizadas na história antropológica, aprendidos e praticados em conformidade com essas lógicas. A linguagem não tem um propósito único, qual seja, como em Habermas, o da comunicação que leva ao entendimento e ao acordo. Entender-se pertence à lógica do querer dizer, que muitas vezes não elimina erros de interpretação, frases dúbias, ambigüidades. De sorte que *Wittgenstein realiza a virada pragmática de um modo muito mais conseqüente e produtivo*. Modestamente, sua pretensão é “descrever o uso que fazemos das expressões lingüísticas quando as aplicamos para falar sobre o ético e o estético. Assim como não há hierarquia entre os jogos de linguagem, também não haverá mais segregação dos objetos em diferentes domínios: há simplesmente, diferentes formas de expressão, todas elas adequadas aos seus objetivos próprios” (Moreno, 2000, p. 82).

O nosso mundo demanda compreensão, interpretação, tentativas bem ou mal sucedidas de entender o que ocorre em nossas variadas situações. Enfim, Wittgenstein descreve o mundo das diversas significações humanas e do que fazemos ou podemos fazer com elas, o que advém de regras aprendidas. *Ser wittgensteiniano é ser criterioso* e não buscar condições ideais de comunicação, a comunicação sem entraves e sem limites de Habermas. A ação comunicativa humana é realizada com jogos que envolvem elementos lingüísticos e muitos outros não lingüísticos, mas que são “incorporados à linguagem – tais como estados mentais, percepções, idealidades matemáticas ou lógicas, e também, valores éticos, estéticos e religiosos”, diz Moreno (2000, p. 82). O horizonte da linguagem não é a comunicação ideal, que gera consenso e cuja única “ameaça” seria o risco do desentendimento. Ao contrário, há nas múltiplas formas de vida com suas e múltiplas solicitações e exigências, limites, o não pensado, o inconsciente, o informado, o ambíguo.

Por isso discordamos também da exigência descabida para o gênero de filosofia como terapia, cujo papel é dissolver problemas, dar a ela a missão de resolver as questões renitentes que a epistemologia e a metafísica tradicionais sempre almejavam: razão, verdade, sentido. Wittgenstein não faz uma *teoria* dos jogos de linguagem, não os confronta com qualquer sombra de *um critério transcendental*. Essas observações nos levam também a “aparar” o modo como Giannotti lê Wittgenstein, especialmente quanto ao II Wittgenstein.

WITTGENSTEIN ATRAVÉS DA LEITURA GIANNOTTIANA

Giannotti em *Apresentação do mundo* considera que há uma “fratura” entre o *pensar* e o uso. O que o leva a “divisar uma solução para a enorme dificuldade da qual estamos nos ocupando: o que significa ‘transcendental’ na

filosofia de Wittgenstein?” (1995, p. 264). Acha que a significação de pensar deve poder ser elucidada num jogo de linguagem “mais rico”, que Giannotti elege como sendo o do *ver como*. Ora, tal questão não pode ser posta com relação a Wittgenstein, pois ele não pretende resolver nada, a filosofia deixa tudo como está. A pergunta pelo transcendental, como podemos concluir de tudo o que vimos dizendo, *não* precisa mais ser colocada, é uma questão descabida para o paradigma pós-metafísico. Não pode haver para Wittgenstein nenhuma pretensão comensuradora, como se fosse um manto cobrindo *todas* as significações. Mas as significações formam redes, semelhanças de família, como, aliás, o próprio Giannotti analisou. O problema é o que ele concluiu disso, ou melhor, o que ele pediu de Wittgenstein: comensuração.

Pensamos que não há porque temer o estilo pragmatista, antifundacionalista de Wittgenstein e certas conseqüências produtivas, justamente as que Giannotti rejeita com afínco: a incomensurabilidade, o relativismo e culturalismo. Isto porque, assumir a incomensurabilidade dos diversos jogos de linguagem, implica para Giannotti, descompromisso, uma “queda no relativismo”, um “soçobrar no culturalismo”. O compromisso, requisito da sociabilidade, e a busca do transcendental giannottianos, são requisitos atendidos por Habermas e não pela abertura e diversidade dos jogos de linguagem de Wittgenstein.

Quando Wittgenstein dá o salto pragmático da lógica para a linguagem ordinária, mostra que a linguagem não se restringe à função da proposição que é a de formar um quadro do mundo. Pergunta como, na situação, um jogo de linguagem faz sentido, ao ser usado. A gramática do *ver*, do *ver como*, do *saber*, do *ter certeza* e muitas outras possíveis, funcionam não devido a um suporte por detrás dessas lógicas que as revista com a função precípua e única de estabilizar o mundo empírico em pressupostos transcendentais, em categorias formais, estáveis. Essas gramáticas funcionam porque ao serem ditos, os atos de discurso (uma asserção, uma declaração de certeza, ou uma enunciação de que se sabe disto etc.) efetivam os propósitos a que se prestam, suas respectivas funções, em circunstâncias particulares, normais, próprias de nosso estilo de comportamento, das quais decorrem novas situações que mostrarão se o resultado pretendido foi alcançado ou não. Como reconhece o próprio Giannotti, trata-se do *Witz*, da efetividade.

O que, justamente, desautoriza pedir um transcendental para Wittgenstein. As atitudes acima mencionadas, não são perigosas porque levariam ao relativismo. Aliás, relativismo só é problema e só perturba aqueles que ainda consideram que a filosofia tenha missão fundadora. Ora, para Wittgenstein e toda a filosofia pós-metafísica, a tarefa é tão-somente edificante, como mostra Rorty, e não uma busca sistemática pela verdade, pela certeza,

pelos princípios transcendentais. Ser ou não relativista só é problemático para o paradigma comensurador, que vê na proposição com sentido e referência, o modelo, o padrão que Giannotti chama de “conjuminador”. Já para o paradigma da incomensurabilidade, relativismo e ceticismo pertencem a jogos, por exemplo, o jogo do duvidar, ou não duvidar: eles ocorrem no contexto da linguagem cotidiana.

Giannotti expõe em *Apresentação do mundo* as idéias do *Tractatus*, analisa como Wittgenstein passa para a gramática das cores em que o sentido das proposições constituído pelas suas condições de verdade é abandonado, as descrições não são completas e nem há o elemento simples na realidade. A firma que todo o padrão de medida pressupõe condições para o uso, o sentido não está como que pairando no espírito, mas vem do uso do signo, o que se mostra pela pergunta “o que você quis dizer?”. A gramática do *meinen*, não exclui uma margem para erros, enganos, que são corrigidos pelo próprio andamento dos jogos de linguagem, em dado sistema de conceitos. Por exemplo, o sistema de critérios para juízos, em que funcionam a dúvida, a certeza, o fundamento, na dinâmica do discurso de modo que as pessoas possam saber sobre o que outras estão a falar. Há todo um processo levado a cabo por hipóteses que servem como ponto de partida, modos de fazer funcionar as experiências, resultados visados. Estes procedimentos não obedecem a uma Lógica e nem a um método único. Comunidades diferentes em épocas e culturas diferentes terão diferentes percepções e farão diferentes juízos, empregarão regras e gramáticas peculiares, e, muito provavelmente, elas servirão aos fins propostos.

Ainda assim, após essa série de considerações pertinentes e condizentes, Giannotti acha que deve haver um juízo comensurador, um juízo de tipo “reflexionante”, capaz de realizar múltiplas tarefas, como sair de si, capturar imagens, fixar técnicas, institucionalizar relações humanas específicas (cf. *AM*, p. 236). Mesmo que as regras não tenham caráter *a priori*, Giannotti exige o juízo reflexionante, ou seja, dá a elas uma função totalizadora. Ele “kantianiza” Wittgenstein, por temer o pragmatismo e o relativismo. Diz ele: “O perigo é cair (*sic*) no pragmatismo e considerar que o problema deve ser resolvido no aprendizado do jogo de linguagem do julgar, deixando de sublinhar que este aprendizado passa a fazer parte do próprio jogo”. O que nos leva a fazer os seguintes reparos: a) o pragmatismo só é considerado “perigoso” se o distorcemos, confundindo-o com um utilitarismo, que reduz a verdade ao resultado aproveitável (o pragmatismo se caracteriza por ressaltar a natureza interconectada das coisas, não resulta num empirismo e nem num essencialismo, mas nas possibilidades de lidar com o mundo e com os homens, através de ações inteligentes, transformadoras); b) a perspectiva externalista de Wittgenstein afirma sim, que os jogos de linguagem são aprendidos e não podemos considerá-

los sob a forma do juízo sintetizando operações, mediando regras; c) Wittgenstein não pretende dar um sentido único à Lógica, e muito menos manter a diferença entre proposições empíricas e proposições de essência (“juízo reflexionante”, “conjuminador”) – essa distinção não faz sentido, a não ser para uma perspectiva metafísica, no caso, kantiana; d) o problema, portanto, não é “juntar às regras os casos encontrados” (1995, p. 236), como se tivéssemos que arrumar os casos por meio de regras *a priori*. As regras são feitas e desfeitas no e pelo uso; e) claro que o aprendizado não funciona ao modo da causalidade, pois ele teria que ser é autofundante, ora, aprendizado autofundante é uma contradição em termos; f) contra o pragmatismo, Giannotti argumenta que uma meta não se torna verdadeira por seus resultados, pois a escolha do meio depende de decisões que não são fornecidas pela situação. Então, de duas uma, ou é um sujeito intencional que escolhe (= decisões), e surgem todos os problemas decorrentes de filosofias do sujeito do tipo da fenomenologia –, ou as escolhas decorrem de formas puras *a priori*, das regras do juízo reflexionante. Porém, fica claro que o propósito de Wittgenstein não é o de resolver entre estas alternativas, a filosofia como terapia representa uma crítica à velha filosofia, cujos princípios são reafirmados por Giannotti. Este acaba tendo que admitir que a escolha entre alternativas reporta-se ao entorno circundante. O que é evidente, pois, Wittgenstein mostra situações de uso, de emprego, circunstâncias. Não há como e nem porque *fundar* um jogo de linguagem! Wittgenstein nos pede para tirarmos os óculos, mostrarmos à mosca a saída do vidro, a lógica se despede de sua pureza cristalina, diz que calcular, por exemplo, é algo que foi aprendido na escola, e acrescenta: “Esqueça esta *certeza transcendente* (g.m.) que está ligada ao seu conceito de espírito” (1995, § 47).

Por isso mesmo, quando Giannotti afirma que não há porque “separar” Lógica de Ontologia, acaba em dificuldades: sim, não há porque separar, porque não são, após a virada pragmática, gêneros ou regiões fundadoras. Aliás, não há mais razão para pressupô-las! Para Wittgenstein não há nem o transcendental da forma lógica nem a organização do empírico na rede inteligível de proposições que descrevem estados de coisa. Há regras e elas apenas indicam, apontam direções. Não há uma ordem superior e nem há porque perguntar por ela. Wittgenstein, ao “dessencializar” a realidade e ao “deslogicizar” a linguagem e, com isso, “desontologizá-la” –, realiza o giro pragmático. Dispensa o sujeito cognoscente, dispensa o sistema lingüístico como estrutura acabada, prescinde de um “arcabouço” sintático-semântico internalizado na mente humana, distinto e distante das situações em que a ação humana se concretiza através de inumeráveis usos lingüísticos entremeados de, e por outros tantos usos não-lingüísticos. Ao romper com o modelo do paralelismo do *Tractatus*, Wittgenstein deixa de contrapor Lógica e Ontologia, elas não são, como

Giannotti as considera, duas faces da mesma moeda. Não há um “*arcabouço* (g.m.) do jogo de linguagem”, como propõe Giannotti. Por isso é impossível que daí decorra que o “processo de significar já ganha a amplitude do processo de *judgar*” (1995, p. 84). Se há tantas lógicas, por exemplo, as do “ver” ligadas a matizes sutis do comportamento, atendendo a muitas e diferentes vivências ou experiências visuais, se isso ocorre com uma das gramáticas, e há tantas outras, impossível um processo “conjuminador” (conceito giannottiano), seja ele o do *judgar* ou outro qualquer. Por que especialmente o *judgar*? Resquícios kantianos, categorias do entendimento sendo postas para funcionar?

Os jogos têm cercanias, formam certas famílias conforme certo tipo de uso, conforme certa lógica. Há que levar em conta que Wittgenstein rompeu com o cinturão proposicional, a linguagem não se restringe às proposições com valor de verdade, portanto, elas não garantem nada, inclusive o *judgar*.

Justamente, se as proposições são, como afirma corretamente Giannotti, “sistemas de expressões aplicáveis em bloco, cuja descrição pressupõe como bastidor uma forma de vida concreta” (1995, p. 65) e que há “uma nova estrutura de acontecimento” na qual “conceitos ficam na dependência de uma história natural do homem”, não há porque pressupor a necessidade de uma rede por trás dos jogos, uma causalidade, e nem mesmo se deve entender forma de vida como “bastidor”. As formas de vida são a própria cena. A história natural do homem não é “condição transcendental” (1995, p. 238) do “funcionamento” da linguagem. Se proposições funcionam como fixadoras de sentido, sempre o fazem num sistema, pelo uso de certas regras, demarcando um universo que estabelece condições para aquele jogo, como bem vê Giannotti. Justamente por isso é que daí não decorre, como ele quer, que se precise demandar por essência, síntese, para ser coerente com a observação de que “saberes que não se dão como regras” (1995, p. 240).

Se há um sistema de certezas, imagens de mundo, contexto adequado, e tudo isto no mundo cotidiano, como explica Giannotti, no que está correto, se não há “determinações mais elementares de cada jogo” (1995, p. 240), isto é *pragmatismo*. Assumi-lo evita retirar conclusões fundacionalistas, como a seguinte afirmação, decorrente da exigência dialético-hegeliana de totalização, ainda tão cara a Giannotti: a determinação “se resolve recorrendo-se à idéia de que o mundo não possui vizinhança, de que sua forma integradora, sem ser forma (*sic!*), se resolve num *movimento reflexionante fechando-se sobre si mesmo*” (grifo meu) (1995, p. 41). Ora, Wittgenstein dispensa inteiramente todo e qualquer tipo de fechamento, totalidade, forma que funda e não funda ao mesmo tempo. Há regras e usos, que foram aprendidos, semelhanças de família, não há um fio condutor. Tal como a corda entretecida por fios de vários comprimentos, sem um único a percorrê-la inteiramente, é resistente,

assim funciona a linguagem. O filósofo mostra, investiga as regras através de seus empregos. Não precisa mais fazer a pergunta fundadora. A bipolaridade da proposição depende do seu emprego em um sistema, por exemplo, a física de partículas, a biologia molecular, e assim por diante.

COMENSURABILIDADE X INCOMENSURABILIDADE

Não satisfeito com o juízo reflexionante que ele encontra em Wittgenstein, e com sua conclusão de que regras são como que princípios, Giannotti se dá como tarefa buscar em Wittgenstein também uma razão prática, dando à práxis mutável o papel de “*fixar*” (g.m.) a gramática dos diferentes de modos de agir, buscando desta vez criticar a noção de incomensurabilidade, pois que ela impede, segundo ele, a intersubjetividade e a comunicação. Mas essa prática não fornece um fundamento fixo, portanto, difere da pragmática formal de Habermas. A fixação para Giannotti decorre das formas de vida serem forma, por isso considera que há em Wittgenstein uma “forma de racionalismo, precisamente por causa da perspectivação de um olhar que se transubjetiva, não cai nem no relativismo e nem no culturalismo” (1995, p. 252). Mais adiante se contradiz: “nada assegura um único horizonte para o pensamento racional” (1995, p. 262), justamente o que relativistas e culturalistas afirmam.

O objetivo da leitura giannottiana de Wittgenstein é, segundo ele mesmo afirma, evitar o absurdo da tese corrente de incomensurabilidade dos paradigmas científicos, e de que há obstáculos intransponíveis para a comunicação entre culturas. Porém, justamente por serem formas de vida, e os jogos se revestirem de uma efetividade própria, isso caracteriza, a meu ver, a incomensurabilidade dos jogos e das formas de vida a eles ligadas. Nelas eles tomam vida, funcionam. O que não acarreta incomunicabilidade, pois, em primeiro lugar, diferentemente de Habermas, Wittgenstein não busca condições de validade *sine qua non* para a comunicação cujo objetivo é o entendimento, o consenso. Wittgenstein não quer provar e nem assegurar nada, muito menos intersubjetividade e comunicabilidade entre todos os homens. Neste ponto Giannotti se torna um habermasiano: a forma de vida “se comprova em **acordos intersubjetivos** (g.a.), os quais se armam nos juízos”, diz Giannotti. Nem poderia ser diferente, todo aquele que rejeita o paradigma da incomensurabilidade o faz em nome de exigências transcendentais e formais, no caso de Giannotti, são as formas comuns e o juízo reflexionante que asseguram haver intersubjetividade e comunicabilidade.

Considero Wittgenstein como um adepto da incomensurabilidade: técnicas são empregadas em situações determinadas, com propósitos diversos,

tais como, dar inteligibilidade à ação, levar a cabo uma intenção, dar sentido a estados psicológicos. Nossas formas de vida nos levam a um ajuste às circunstâncias e usos, de modo a torná-los plásticos. A cada jogo e a cada regra nele posta, pressuposta e dele resultante, não decorrem obrigatoriamente pontos fixos, proposições indubitáveis e logicamente necessárias como no modelo comensurador, universalista. Proposições serão requeridas e desempenharão bem seu papel apenas *se e quando* o jogo do comensurar for requisitado.

Porque os homens se entendem em suas formas de vida, isto *não* significa que deva haver *um* jogo ou *um tipo de jogo fundamento de todos os jogos*, como condição para evitar “soçobrar no relativismo cultural” (1995, p. 268), como alerta Giannotti. O incrível é que ele analisa os conceitos como dependentes do exercício de meios de apresentação, diz que eles não têm caráter de necessidade, com o que concordo. Mas faz a ressalva de que disso não se segue a conclusão de que a pergunta pelo fundamento careça de sentido, pois o risco para todo aquele que não enfrentar a questão do transcendental, é afogar no relativismo cultural.

Ora, para Wittgenstein não há a alternativa, ou podemos comensurar e, portanto, podemos nos comunicar, ou seremos relativistas e a comunicação fica impossível. Se fizermos terapia filosófica, reconduziremos, como Wittgenstein mostra, os conceitos ao seu uso habitual, aprenderemos com isso que “relativo” tem um uso. Não falta ar fora da busca pelo fundamento. Pelo contrário, a perspectiva da incomensurabilidade não pretende uma “solução”, tal como Giannotti pressupõe, para a enorme dificuldade da qual diz estar se ocupando: “o que significa ‘transcendental’ na filosofia de Wittgenstein?” (1995, p. 264). Esta não é uma questão que faça sentido para a terapia filosófica wittgensteiniana.

Vale insistir, incomensurabilidade dos jogos não significa incomunicabilidade, nem ininteligibilidade, como conclui Giannotti. Não implica em ter barrado o acesso às diversas lógicas. Mede-se com o metro de Paris, porque decidiu-se tomá-lo como padrão. As medidas com ele feitas são efetivas, valem, não são subjetivas e nem relativas, nem por isso deve-se concluir que medir seja uma forma transcendental acolhida por juízos de essência, reflexionantes, resposta ao anseio por princípios racionais, “momento da busca da própria racionalidade” (1995, p. 268).

Giannotti critica a interpretação do conceito wittgensteiniano de “formas de vida” como multiculturalismo, como multiplicidade, como incomensurabilidade, uma vez que, segundo ele, há o juízo como plano por excelência da linguagem, permitindo a comunicação. Ao mesmo tempo reconhece que formas de vida distintas, têm diferentes apresentações (*Darstellungen*) do mundo. O que há de comum, seriam os juízos reflexionantes, bem ao estilo kantiano de

forma pura *a priori*. Esses equívocos o aproximam de Habermas, para quem a linguagem é o *locus* dos processos de entendimento. Giannotti afirma que a gramática do medir se dá pelo que se pode dizer na linguagem, segundo uma forma de vida de um grupo social e que “essa forma enquanto forma se comprova nos *acordos intersubjetivos*, os quais se armam *nos juízos*, vale dizer, ao longo do próprio processo de entendimento, tanto ajustando-se a outrem quanto centrifugando pressupostos indubitáveis” (1995, p. 271). E isto o aproxima bastante das exigências da teoria da ação comunicativa de Habermas, inclusive pela busca da racionalidade e do entendimento (cf. 1995, p. 272). Mas enquanto Habermas se satisfaz com as condições formais do discurso, Giannotti vai além, em busca de fundamento que é *encontrado no juízo, único local onde a questão da racionalidade pode ser posta (Vorstellung)* (cf. 1995, p. 276-7).

Giannotti quer também ver nessas operações um fator legitimador, elas seriam responsáveis pela sociabilidade (reedição da relação entre razão pura e razão prática?). Mas Wittgenstein não, só dispensa haver as regiões distintas entre si, a da Lógica e da Ontologia, como desfaz a dicotomia teoria e prática, entre o campo cognitivo e o campo moral, entre questões formais e questões morais.

CONCLUSÕES

Consideramos que o pressuposto por nós defendido de incomensurabilidade das formas de vida e de diversidade de conceitos e de usos de conceitos, de variedade infinita de jogos de linguagem, não são empecilho para as trocas lingüísticas cujas significações advêm do uso em situações particulares. É preciso apenas poder compartilhar estas formas de vida, estando nelas, aprendendo com elas, nos seus termos, no terreno próprio de cada uma delas. Haverá dificuldades de interpretação e de tradução, mas nada que impeça trocas, eventualmente mal entendidos, enfim, todas as *dificuldades* próprias às formas de vida humanas.

Além do mais, se o paradigma aplicado for o comensurador, há que se supor um código comum decifrador, um meio comum de medir, que demandará, para seu sucesso, um espécie de critério universalmente compartilhado, cuja aplicação dependerá de um olho espiritual, de um juiz sábio, onisciente, supra-histórico.

O fato de haver multiplicidade e incomensurabilidade dos jogos de linguagem leva a encarar as conseqüências de um relativismo responsável e do multiculturalismo, muito mais condizentes com a própria condição humana. O temor do relativismo é que pode ser danoso, inclusive levou Giannotti a

pressupor um “nós coletivo e coletivizante” (1995, p. 281), esse sim, a meu ver perigoso, porque totalitário.

A discussão que faz a filosofia toda oscilar entre empírico e transcendental, entre relativo e absoluto, perde razão de ser após a virada pragmática. Porque há formas humanas, *não* se deve concluir disso, mesmo porque é conclusão falaciosa, a exigência de *uma forma comum a todas as formas humanas*. Teria que ser a representação (*Vorstellung*) do mundo em estados de coisa (ou seja, a volta à figuração). Porque cada uma das formas é forma de comportamento humano, disso não decorre que há uma única que “conjumine” todas as formas.

Wittgenstein quer dizer que cada forma leva a marca humana decorrente de uma história antropológica comum, não somos leões, nem pássaros, falamos, mas também brincamos, brigamos, andamos, comemos, sem uma forma única e comum a todas essas atividades!

História natural não é o mesmo que historicidade ao estilo hegeliano. Wittgenstein não politiza seu discurso, não busca normatividade, veracidade e nem proposições bipolares cuja estrutura sirva de fio condutor. Isto Habermas interpreta como uma falha, a “provincialidade” dos jogos de linguagem. Giannotti interpreta Wittgenstein kantianamente, as formas de vida funcionam como “bastidor” para jogos de linguagem em que o transcendental estaria numa forma comum, a da estrutura da proposição bipolar. Ora, Wittgenstein não deve ser visto como alguém que preteriu a questão da validade e nem como alguém que a privilegiou. Sendo um representante legítimo da virada pragmática, para ele a filosofia não tem missão fundadora. O que caracteriza, a meu ver, um pensamento de estilo pragmatista e contextualista; os homens, em suas diversas atividades, fazem regras conforme nossas necessidades. Os juízos fixarem verdades ou falsidades, é apenas uma faceta entre muitas outras, faceta esta que a filosofia com missão fundadora, sistematizadora, congelou como comensuradora, padrão para todos os jogos. Somos nada mais nada menos do que humanos.

Nossas formas de vida exigem diversos usos de diversos conceitos, diversas lógicas que não recebem o carimbo do universal; claro que não deixam de ser humanas em cada uma de suas múltiplas formas, “se um leão pudesse falar, não poderíamos compreendê-lo” (1979, p. 216).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, I.L. *Linguagem e realidade: do signo ao discurso* (tese de doutoramento), 2001.

- AUSTIN, J. L. *How to do things with words*. Londres: Oxford University Press, 1975.
- GIANNOTTI, José A. *Apresentação do mundo*. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.
- HABERMAS, J. *Pensamento pós-metafísico*. Trad. de Flávio Siebenechler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990.
- . *Teoría de la Acción Comunicativa*. Trad. de Manuel Jimenez Redondo. Madrid: Taurus, 1987.
- . *Direito e democracia, entre facticidade e validade*. Trad. de Flávio Siebencheiler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
- . *Verdad y justificación*. Trad. de Pere Fabra e Luis Díez. Madrid: Trotta, 2002.
- MORENO, Arley. *Wittgenstein, os labirintos da linguagem*. São Paulo: Moderna, Editora da UNICAMP, 2000.
- WITTGENSTEIN, L. *Da certeza*. Trad. de Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 70. (ed. bilíngüe).
- . *Investigações filosóficas*. Trad. de José Carlos Bruni. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
- . *Philosophical investigations*. Trad. G. E Anscombe. Londres: Blackwell, 1989.
- . *Tractatus logico-philosophicus*. Trad. de Luis Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Edusp, 1994.
- . *The Wittgenstein Reader*. Anthony Keany (org.) Oxford: Blackwell, 1996.